

Dinâmicas e estratégia de competitividade do destino turístico da ilha Ataúro, Timor-leste

DOI:10.5281/zenodo.13744052

Pascoal Geraldo Da Silva Guterres¹

¹Doutorando em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas - UFPel, pgsilvaguterres@gmail.com

Palavras-chave: Competitividade, Destino Turístico, Ilha Ataúro de Timor-Leste

Este estudo pretende explorar a importância do planejamento e estratégia no sector turismo (Gunn, 1988), (Inskeep, 1991), (Mill & Morrison, 1992), (Goeldner & Ritchie, 2009) como unidade que pode contribuir para a competitividade (Porter, 1993), (Ritchie & Crouch, 2003), (Hassan, 2000), (Hong, 2009), (Dwyer & Kim, 2003) do destino turístico (Mill & Morrison, 1992), (Cooper et al., 1993), (Buhalis, 2012), (World Tourism Organization, 2007), da Ilha Ataúro de Timor-Leste. Com objetivo é analisar a importância do planejamento do setor turismo, descobre o modelo de competitividade ideal do destino, inclui propor a estratégia de desenvolvimento do destino turístico da Ilha Ataúro. Em termos de metodologia, assenta com método misto de qualitativo e quantitativo (Creswell, 2009) e (Creswell, 2014). A recolha das informações é através as entrevistas semiestruturada dos doze (12) agentes de turismo e preenche os questionários pelos nove (9) gestores dos alojamentos. Incluindo, observa direta os recursos turísticos do destino. Enfim, aplica a análise de conteúdo, análise de triangulação do método de recolha dos dados e utiliza *software SPSS* versão 25 para examinar os dados. O resultado demonstra que a evolução do sector turismo na ilha Ataúro gera os novos empregos e aumenta a receita económica do destino, portanto, deve ter a atenção ao planejamento e a estratégia no sector turismo que, adota o princípio integrado e flexível, como ser fundamento para o destino mais competitivo, e desenvolve baseia-se a oferta e procura turístico do destino, ao mesmo, tem a visão partilhada, foca na implementação, alicerce com a qualidade da gestão, segurança e saúde. Sendo assim, adquire o desenvolvimento continuidade, participativo e ecológico na Ilha Ataúro de Timor-Leste.

Referências Bibliográficas:

Buhalis, D. (2012). Tourism Management Special Issue: The Competitive Destination Marketing. *Special Issue.*, 6(2), 90–186.

Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S. (1993). *TOURISM: Principles & Practice* (PITMAN Pub). PITMAN Publishing.

Creswell, J. W. (2009). *RESEARCH DESIGN: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (1. SAGE Publications, Ed.; THIRD EDIT). SAGE Publications, Inc.

Creswell, J. W. (2014). *RESEARCH DESIGN: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (SAGE, Ed.; FOURTH EDI). SAGE.

Dwyer, L., & Kim, C. (2003). Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. *Current Issues in Tourism*, 6(5), 369–414.
<https://doi.org/10.1080/13683500308667962>

Goeldner, C. R., & Ritchie, J. R. B. (2009). *Tourism: Principles, Practices, Philosophies* (WILEY). John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

Gunn, C. A. (1988). *Tourism Planning*. Taylor & Francis.

Hassan, S. (2000). Determinants of market competitiveness in an environmentally sustainable tourism industry. *Journal of Travel Research*, 38(February 2000), 239–245. <https://doi.org/10.1177/004728750003800305>

Hong, W. C. (2009). Global competitiveness measurement for the tourism sector. *Current Issues in Tourism*, 12(2), 105–132.
<https://doi.org/10.1080/13683500802596359>

Inskeep, E. (1991). *Tourism planning : an integrated and sustainable development approach*. Van Nostrand Reinhold.

Mill, R. C., & Morrison, A. M. (1992). *The Tourism System: An Introductory Text* (2nd ed). Prentice Hall.

Porter, M. E. (1993). *A vantagem competitiva das nações*. Campus.

Ritchie, J. R. B., & Crouch, G. I. (2003). *The Competitive Destination: a sustainable tourism perspective* (CABI Publishing, Ed.). CABI Publishing.

World Tourism Organization. (2007). *A Practical Guide to Tourism Destination Management* (World Tourism Organization, Ed.). World Tourism Organization.